

PHYSICS AND MATHEMATICS

ЭМЕРДЖЕНТИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ

Рустемов Б.Х.

кандидат технических наук, Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди
<https://orcid.org/0000-0001-5885-6782>

Алтыева Дж.Дж

Старший преподаватель, Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди

Ораева А.И.,

Нургелдиев О.Н.

Стажер-преподаватели, Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди

EMERGENCE OF THE LAWS OF PHYSICS

Rustemov B.,

Candidate of Technical Sciences,
Turkmen State Pedagogical Institute named after Seyitnazar Seydi
<https://orcid.org/0000-0001-5885-6782>

Altyyeva J.,

Senior Lecturer,
Turkmen State Pedagogical Institute named after Seyitnazar Seydi

Orayeva A.,

Nurgeldiyev O.

Trainee teachers,
Turkmen State Pedagogical Institute named after Seyitnazar Seydi

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена эмерджентизации законов физики путем их упорядочения в виде законов причинности. Физические законы, переформулированные на основе принципа причинности, описывают явления как количественно, так и качественно, вскрывают механизм изучаемого феномена. Причинное объяснение не только облегчает понимание сути закона, но и совершенствует его структурную организацию. Эмерджентизация законов физики способствует установлению нового взгляда на хорошо известные и еще с детства привычные понятия и законы; облегчению преподавания физики в средней школе, университете; устранению накопившихся в физике мифов; объединению ее с математикой в единую область знания. Установление порядка записи величин, входящих в формулы физических законов на основе принципа причинности способствует решению проблемы реформирования классической физики с точки зрения целостности, сформулированной А. Эйнштейном.

ABSTRACT

The article is devoted to the emergence of the laws of physics by ordering them in the form of laws of causality. Physical laws, re-formulated on the basis of the principle of causality, describe phenomena both quantitatively and qualitatively, reveal the mechanism of the phenomenon under study. Causal explanation not only facilitates understanding of the essence of the law, but also improves its structural organization. The emergence of the laws of physics contributes to the establishment of a new look at well-known and familiar concepts and laws since childhood; facilitates the teaching of physics in secondary schools, universities; elimination of myths accumulated in physics; combining it with mathematics into a single field of knowledge. The establishment of the order of recording the quantities included in the formulas of physical laws based on the principle of causality contributes to solving the problem of reforming classical physics from the point of view of integrity formulated by A. Einstein.

Ключевые слова: Физический закон, причинно – следственная связь, обобщение, триада, структура, Всеобщие Законы Природы, проблема реформирования.

Keywords: Physical law, cause and effect relationship, generalization, triad, structure, General Laws of Nature, problem of reform.

*Видят они на земле и на небе
нередко, коих причины никак
усмотреть и понять не умеют.*

Тит Лукреций Кар

Постановка проблемы. В настоящее время физическая наука достигла той стадии развития, в которой перед ней встала острая необходимость серьезно заниматься изменением содержания своих обоснований. Обоснованиям физики приписывают

две главные миссии: повышение ясности идей и совершенствование их структурной организации [1, стр. 28]. Это связано с тем, что современная физика стала непонятной не только учащимся и студентам, но и для тех, кто посвятил себя этой науке. К настоящему времени физика достигла такого высокого уровня, что на полном основании играет роль фундамента для всего естествознания. Однако для построения современного Мироздания возникает необходимость пересмотреть и переосмыслить накопившиеся в физике знания за весь период ее существования. Необходимо установление нового взгляда на хорошо известные и еще с детства привычные понятия и законы; облегчение преподавания физики в средней школе и университете; устранение накопившихся в физике мифов; объединение ее с математикой в единую область знания.

Цель исследования. Построение физики как целостного знания путем эмерджентизации ее законов.

Анализ последних исследований и публикаций. Как известно, физические законы, которые мы считаем фундаментальными, вовсе, не соответствуют природе законов природы – в них не учитывается последовательность явлений, участвующих во взаимодействии, что затрудняет понимание механизма происходящих явлений. Фундаментальные физические законы – это наиболее полные законы на сегодняшний день, но они являются приближенным отражением объективных законов природы. Как пишет Р. Фейнман законы природы – это приближения; сперва открывают «неправильные законы», а потом уже «правильные» [2, стр.22]. Ю. Вигнер пишет: «Когда физик обнаруживает некое отношение между величинами, напоминающее эту связь, хорошо знакомую из математики, он немедленно приходит к заключению, что найденная закономерность как раз и есть та, которая рассматривается математикой, поскольку ничего другого, он не знает» [3, стр. 536].

Физические законы, оформленные в виде математических выражений, Е.В. Ерохин считает инженерными формулами, численными эквивалентами законов, не удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к научным законам. В частности, он пишет: «Во многих сложных случаях инженерные формулы, численные эквиваленты физических законов, считают реальными законами, и многие безуспешно пытаются понять причины явлений, исходя из этих искажений» [4].

Как научный закон, любой физический закон должен отвечать на вопрос «Почему явление происходит так, а не иначе?», «Что является причиной, что – следствием?». Научный закон всегда должен применяться при постоянных условиях и подразумевает причинные отношения между его элементами [5, стр 365]. Следовательно, как научный закон любой физический закон должен быть оформлен как закон причинности. Выяснение причинно – следственных связей, является самым продуктивным способом изучения феноменов.

Методология исследования. Множество физических законов выражается через трехчленные

математические формулы, если они оформлены согласно требованиям, предъявляемым к научным законам, которые называются триадами. Триада, состоит из трех монад, которые упорядочены отношениями подчинения. Для двух монад существует так называемое «бинарное правило», согласно которому монады должны быть объединены как $A \rightarrow B$, а для триады «правило» $A \rightarrow B \rightarrow C$, которое разбивается на три бинарных правила в предположении выполнения условия транзитивности $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $A \rightarrow C$ [6, стр.19]. Отсюда следует, что математическое выражение физического закона должно быть оформлено как отношение строго порядка в виде $a < b < c$, где a , b и c – соответственно физические величины, характеризующие причину, следствие и условие (состояние объекта), причем величина c должна входит в формулу как параметр. (Знак « $<$ » означает слово «предшествует»). Это следует из требования постоянства условий.

Результаты исследования и выводы. Переоформление законов физики на основе принципа причинности решает проблему временной асимметрии физических законов, устанавливая причинный порядок в математических выражениях этих законов. Не осознавая необходимость такого переоформления, учитель физики может написать на доске закон Ома для участка цепи в виде $I = \frac{U}{R}$, не подозревая при этом, что «крутит кинолентку в обратную сторону» и не может объяснить суть закона, потому что и сам ее не понимает. Тут несправедливо предъявлять претензию учителю, потому что в учебниках, учебных пособиях, написанных авторитетными учеными, закон Ома представляется именно в таком виде. Так учили и продолжаем учить физику, как в школе, так и в университете, требуя заучивать законы физики в таком виде, в каком оформил его ученый, который открыл этот закон.

В последнее время в научной периодике все чаще появляются статьи, посвященные анализу причинно – следственных связей в законах физики и их математическому оформлению. Однако, некоторые авторы из-за не владения логическими методами установления причинно-следственных связей и особенностями их математизации приходят к абсолютно неверным выводам. Как пишет И.И. Тимченко, законы физики, отражающие причинно-следственную связь, должны быть оформлены в виде обратной функции. Анализируя второй закон Ньютона, автор приходит к выводу о том, что этот закон, как причинно-следственная связь, должен быть оформлен не как $F = ma$, а как $a = \frac{F}{m}$, который не соответствует действительности [7, стр.51]. Для согласования формул с наблюдениями и утверждение о том, что считать причиной, а что следствием обычно включается непосредственно в формулировки физических законов. Направление времени предполагается совпадающим с общим для людей порядком психических восприятий [8, стр. 83]. Следует отметить, что физический закон, оформленный как закон причинности не функцио-

нальная зависимость, а упорядоченное строгое отношение. Не следует забывать, что закон – это объективно существующий определенный порядок.

В.М. Янко в своей статье «Анализ причинно – следственных связей между физическими величинами в физических законах и явлениях» пишет: «Не все математические выражения, связывающие физические величины (например, уравнения кинематики), имеют причинную связь» [9, стр.53]. Не соглашаясь таким утверждением, отметим, что любое математическое выражение, описывающее то или иное физическое явление, объект в той или иной форме выражает, хотя неявно, причинно-следственную связь. Например, формула для определения скорости в виде $v = \frac{s}{t}$ выражает причинно – следственную связь. В данном выражении скорость является причиной, пройденный путь – следствием, время – условием. Если переоформить формулу $a = \frac{\Delta v}{t}$ в виде $\Delta v = at$, то полученная формула выражает причинно-следственную связь.

В качестве другого примера можно привести формулу для определения плотности вещества, которая выражается в виде $\rho = \frac{m}{V}$ и является причинно-следственной связью. В последнем выражении плотность вещества выступает как причина, масса – следствие, объем как условие. Последние выражения, оформленные как причинно-следственные связи, имеют полное право называться законами физики. Отметим, что в физике нет четкого определения закона и определяющего уравнения. В результате сложного исторического процесса изучения природы сложилось так, что некоторые уравнения были сформулированы в виде законов, аксиом или постулатов, а другие уравнения вводились как определения [10, стр. 13].

Как переоформляются «неправильные» законы на «правильные» законы? В качестве примера покажем переоформление закона Архимеда, первого закона Фарадея и закона Джоуля – Ленца.

Согласно закону Архимеда, на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу объема жидкости или газа, вытесненной частью тела, погруженного в жидкость или газ. В соответствии с законом Архимеда выталкивающая сила вычисляется по формуле $F_A = \rho_{ж} \cdot V_T \cdot g$, где F_A – сила Архимеда, $\rho_{ж}$ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения, V_T – объем тела, погруженного в жидкость. Что эта формула дает нам кроме количественного описания силы Архимеда? Почти ничего, если не считать, что сила Архимеда является следствием. Суть закона раскрыть невозможно, т.к. причина возникновения силы Архимеда «спрятана» где – то за «спиной», из формулы невозможно вывести условия плавания тел. В представленном виде формула для силы Архимеда является чисто инженерной формулой. Если переоформить формулу в виде $\frac{P_{ж}}{F_A} = \frac{V_{ж}}{V_T}$, где $P_{ж}$ – вес жидкости, вытесненной телом погруженным в жидкость, она становится полноправным законом физики. В последней формуле $P_{ж}$ – является

причиной, F_A – следствием, $V_{ж}$ – внутренней причиной, V_T – внешней причиной. $\frac{P_{ж}}{F_A}$ – характеризует причину, а $\frac{V_{ж}}{V_T}$ – следствие. Из последнего выражения закона Архимеда можно вывести условия плавания тел.

Теперь установим причинный порядок в первом законе Фарадея, который гласит: «Масса вещества, осажденного на электроде при электролизе, прямо пропорциональна количеству электричества, переданного на этот электрод». Под количеством электричества подразумевается суммарный электрический заряд, прошедший через поверхность электрода. Данный закон оформлен Фарадеем, как $m = kq$. Масса вещества осажденного на электрод является следствием электролиза, а причиной этому служит суммарный электрический заряд, прошедший через поверхность электрода. Следовательно, первый закон электролиза должен быть оформлен как $q = \frac{m}{k}$.

Требует установления причинного порядка и закон Джоуля – Ленца, установленный эмпирическим путем, который записывается в виде $Q = IUt$. Учитывая, что $q = It$, запишем данный закон в виде $Q = qU$. Не представляет труда убедиться, что тепло, выделяемое в проводнике при прохождении электрического тока, является следствием, а напряжение, прилагаемое к проводнику – причиной выделяемого тепла в нем, а q является физической величиной, характеризующей условие. Такое причинное объяснение закона Джоуля – Ленца требует переоформить его и записать в виде $U = \frac{Q}{q}$.

Закон всемирного тяготения и закон Кулона являются одними из главных законов физики. Классическая физика смогла лишь обозначить их существования, а объяснить в полном объеме не получилось. Да и современная физика, руководствуясь рядом теорий, тоже не смогла пока полностью дать ответ на вопрос «почему так происходит?».

Анализируя закон Кулона, Фейнман приходит к выводу о необходимости более глубокого раскрытия сущности закона разделения его на две части как $\mathbf{E} = \frac{q_1 \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ и $\mathbf{F} = q_2 \mathbf{E}$ [2. стр. 221]. Хотя такое разделение облегчает понимание закона, однако не способствует раскрытию более глубокой сущности закона. Если закон Кулона разделить на две части в виде $\varphi_E = \frac{F r}{q_2}$ и $\varphi_E = k \frac{q_1}{r}$ на две изоморфные части, где φ_E – потенциал гравитационного поля, то можно дать ему следующую формулировку: Если к заряду q_1 создающему электростатическое поле, приблизить пробный заряд $q_2 = 1$ Кл на расстояние $r = 1$ м, то сила взаимодействия между зарядами будет численно равна потенциалу поля.

Для закона всемирного тяготения также можно поступить аналогичным образом. В этом случае закон разделяется в виде $\varphi_G = \frac{F r}{m}$ и $\varphi_G = G \frac{M}{r}$, где φ_G – потенциал гравитационного поля. Теперь этому закону можно дать следующую формулировку: Если к телу массой M , создающей гравитационное поле, приблизить тело с массой $m = 1$ кг на расстояние $r = 1$ м, то сила взаимодействия

между ними численно будет равна потенциалу гравитационного поля. Такая запись и формулировка законов Кулона и всемирного тяготения, как с математической, так и с физической точки зрения является адекватной [11, стр. 105-106].

Человеку свойственно размышлять, т.е. связывать причину и следствия, давать ответ на вопрос “почему”. Шопенгауэр писал: “Цель и назначение естествознания состоит в том, чтобы свести, руководствуясь причинностью, свести все возможные состояния материи друг-другу, в конце-концов, одному, а затем вывести их друг из друга в конце-концов из одного [12, стр. 164-165]. Эти строки Шопенгауэра указывают на необходимость оформления законов физики на основе принципа причинности, сведения многообразия фундаментальных законов, понятий и величин, к одной универсальной математической структуре. Найти математическую структуру, в которой записаны все фундаментальные физические законы, и на этой основе пересмотреть и переосмыслить основания всей физики, в нашем понимании - суть процесса эмерджентизации. Одному из соавторов этой статьи в результате эмерджентизации законов физики удалось оформить целостную картину мира в виде диаграммы Эйлера - Венна и открыть математическую структуру всеобщих законов природы как область целостности в поле рациональных чисел [13, стр. 103-104]. Данная математическая структура содержит 16 всеобщих законов природы.

Физические законы, оформленные в виде причинно – следственных связей являются частными законами природы. В этих законах проявляются действия общих и всеобщих законов, а последние познаются путем обобщения конкретных явлений, включая частные законы. Видеть общее в частном является целью мышления. Действуя по всеобщим законам природы, мы приближаемся к Гармонии и Реальности. Жить и действовать в совершенной гармонии с этими метафизическими законами – необходимое условие устойчивого развития мира.

Литература

1. Бунге М. Философия физики. М. - Эдиториал УРСС, 2003. - 320 с. URL: <http://www.vixri.ru/d/Bunge%20Mario%20Filosofija%20fiziki.pdf>
2. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.1. Современная наука

о природе. Законы механики. Пространство. Время. Движение. URL: t-z.n.ru/archives/tom1/pdf.

3. Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных науках. // Успехи физических наук.1968. Март. Том 4. Вып.3, с.535-546. URL: ogs.seminar.narod.ru/materials/effectiveness_of_matematics/

4. Ерохин В. Эквиваленты физических законов – еще не физика. URL: https://alt-temoria.ucoz.ru/_ld/o/38_Erohin_Ekvival.pdf

5. Ehrenberg Andrew S.S. Even the Social Sciences Have Laws. //Nature, 365.645(30), 385(1993). URL: nature.com/articles/365385a0pdf

6. Цветков Я. Триада как интерпретирующая система. // Международный электронный журнал. Перспективы науки и образования. 2015, 6(18), с. 18-23. URL: https://pnojourn.files.wordpress.com/2015/08/pdf_15063.pdf

7. Тимченко И.И. Формирование понятия физического закона в свете причинно-следственных связей в физике и философии. //Информационные – коммуникационные технологии в педагогическом образовании. 2020, 1(09), с.50-52. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42737266>

8. Терехович В.Э. Метафизические постулаты современной физики, от которых следует отказаться. Метафизика. 2018 №1(37), с 78 –85. URL: mega.rudn.ru/file/18-371-Metafizika%20№1_27_2018pdf

9. Янко В.М. Анализ причинно-следственных связей между физическими величинами в физических законах и явлениях. //Вестник Курганского государственного университета. Серия естественные науки. Вып.3. 2010, №2 (18), с.51-54.URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16030797>.

10. Поздняков Н.И. Системная физика – решение шестой проблемы Гильберта. Монография. Нижний Новгород, Издательство Волго - Вятской академии госслужбы. 2008. - 122 с. URL: klex.ru/sv

11. Рустемов Б.Х. Теория единого поля. //Автоматика и программная инженерия.2022, №2(40), с.97-113. URL:<http://www.jurnal.nips.ru>

12. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.1 URL: https://www.100bestbooks.ru/read_book_php/?item_id=1917page=6

13. Рустемов Б.Х. Аксиоматическая Теория Всего – фундаментальная основа устойчивого развития мира. DOI: 10.5281/zenode.14227581 // Sciences of Europe. №153(2024), с.103-104